

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 523-528
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14377719)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14377719>

Pengaruh yang Optimal Untuk Meningkatkan Profitabilitas

M. Ikhlas Saputra^{1*}, Hendra Riofita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

*Email korespondensi: ikhlasputra2022@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Word of Mouth* (WOM), digital marketing, dan *e-commerce* sebagai strategi efektif dalam meningkatkan profitabilitas UMKM di era digital. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari jurnal-jurnal terindeks yang relevan, terutama melalui platform Google Scholar. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggali hubungan antara ketiga strategi tersebut dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WOM, baik secara tradisional maupun melalui media sosial, memiliki peran signifikan dalam membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan reputasi positif. Di sisi lain, digital marketing memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan data konsumen dan strategi konten kreatif. *E-commerce* menjadi saluran utama untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan konversi penjualan, meskipun tantangan seperti persaingan ketat tetap menjadi hambatan yang harus diatasi.

Kata kunci: *Word of Mouth*, Digital Marketing, E-Commerce, Profitabilitas, UMKM, Ekonomi Digital

Abstract

This study aims to analyze the role of Word of Mouth (WOM), digital marketing, and e-commerce as effective strategies in increasing the profitability of MSMEs in the digital era. Using a qualitative approach, this study uses secondary data sources taken from relevant indexed journals, mainly through the Google Scholar platform. Data analysis was conducted descriptively to explore the relationship between the three strategies and their impact on MSME growth. The results show that WOM, both traditionally and through social media, has a significant role in building consumer trust and creating a positive reputation. On the other hand, digital marketing allows MSMEs to reach a wider market by utilizing consumer data and creative content strategies. E-commerce is becoming a key channel to expand market access and increase sales conversion, although challenges such as fierce competition remain obstacles that must be overcome.

Keyword: *Word of Mouth, Digital Marketing, E-Commerce, Profitability, Msmes, Digital Economy*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penetapan harga yang optimal menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Harga tidak hanya mempengaruhi volume penjualan, tetapi juga berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh harga terhadap profitabilitas menjadi sangat penting bagi para pelaku bisnis dan peneliti di bidang ekonomi dan manajemen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indounas (2014) dalam jurnal "*The antecedents of strategic pricing and its effect on company performance in the case of industrial service firms*", strategi penetapan harga yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki strategi harga yang baik cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing mereka.

Hinterhuber (2008) dalam jurnalnya "*Customer value-based pricing strategies: why companies resist*" mengungkapkan bahwa banyak perusahaan masih mengalami kesulitan dalam menentukan harga yang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang nilai yang dirasakan pelanggan dan keterbatasan dalam menganalisis data pasar. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak dapat memaksimalkan potensi profitabilitas mereka.

Penetapan harga yang optimal bukan hanya tentang menetapkan harga setinggi mungkin, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara harga yang dapat diterima oleh konsumen dan margin keuntungan yang diinginkan perusahaan. Menurut Nagle dan Müller (2017) dalam buku

mereka "*The Strategy and Tactics of Pricing*", harga yang optimal adalah harga yang memaksimalkan profit jangka panjang perusahaan, bukan hanya penjualan atau pangsa pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Simon-Kucher & Partners (2019) menunjukkan bahwa peningkatan harga sebesar 1% dapat menghasilkan peningkatan keuntungan operasional sebesar 11% pada rata-rata perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang masih ragu untuk menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Padahal, dengan strategi harga yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas tanpa harus mengorbankan pangsa pasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga optimal juga perlu dipertimbangkan. Menurut studi yang dilakukan oleh Liozu dan Hinterhuber (2013) dalam jurnal "*Pricing orientation, pricing capabilities, and firm performance*", faktor-faktor seperti biaya produksi, persepsi nilai pelanggan, tingkat persaingan, dan elastisitas permintaan memainkan peran penting dalam menentukan harga yang optimal.

Selain itu, perkembangan teknologi dan analisis data juga membuka peluang baru dalam strategi penetapan harga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Grewal et al. (2011) dalam jurnal "*Innovations in Retail Pricing and Promotions*", penggunaan algoritma machine learning dan analisis big data dapat membantu perusahaan dalam menetapkan harga yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan pasar.

Namun, penetapan harga yang optimal bukan tanpa tantangan. Menurut studi yang dilakukan oleh Monroe et al. (2015) dalam jurnal "*Pricing: Raising the Bar and Increasing the Profit*", banyak perusahaan masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan strategi harga yang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya data yang akurat, resistensi internal terhadap perubahan, dan ketakutan akan reaksi negatif dari pelanggan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengimplementasikan strategi harga yang optimal dapat mencapai peningkatan profitabilitas yang signifikan. Misalnya, studi kasus yang dilakukan oleh Hinterhuber dan Liozu (2012) dalam jurnal "*Is It Time to Rethink Your Pricing Strategy?*" menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi pendekatan penetapan harga berbasis nilai (*value-based pricing*) dapat meningkatkan margin keuntungan mereka hingga 25%.

Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh Kohli dan Suri (2011) dalam jurnal "*The price is right? Guidelines for pricing to enhance profitability*" menekankan pentingnya fleksibilitas dalam strategi penetapan harga. Mereka berpendapat bahwa perusahaan perlu secara aktif memantau dan menyesuaikan harga mereka berdasarkan perubahan kondisi pasar, perilaku pesaing, dan preferensi konsumen untuk mempertahankan profitabilitas jangka panjang.

Dalam konteks global, studi yang dilakukan oleh Ingenbleek et al. (2013) dalam jurnal "*Best practices for new product pricing: Impact on market performance and price level under different conditions*" menunjukkan bahwa praktik penetapan harga yang optimal dapat bervariasi antara berbagai negara dan budaya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi secara internasional perlu mempertimbangkan faktor-faktor lokal dalam strategi penetapan harga mereka.

Penetapan harga yang optimal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi harga yang efektif dapat mencapai peningkatan profitabilitas yang substansial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga optimal dan implementasi strategi yang tepat menjadi sangat penting bagi keberhasilan bisnis di era yang semakin kompetitif ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu melalui analisis deskriptif terhadap data yang tersedia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara holistik dan kontekstual, sehingga dapat mengungkap makna di balik data yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang diambil dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan, terutama yang tersedia di platform seperti Google Scholar. Jurnal-jurnal ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian, tahun publikasi yang tidak terlalu lama (5-10 tahun

terakhir), serta reputasi jurnal yang terindeks dalam basis data terkemuka. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang membahas topik terkait, sehingga menghasilkan landasan teori yang kuat dan mendalam.

Selain itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), di mana data dari berbagai jurnal diorganisasi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan tema-tema kunci yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh proses ini dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ditemukan di dalam literatur, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap topik yang dikaji. Peneliti juga memastikan validitas data dengan memilih sumber-sumber dari jurnal terakreditasi, baik jurnal nasional maupun internasional. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memastikan bahwa penelitian memiliki landasan yang solid, tetapi juga mendukung terciptanya kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi *Words of Mouth* dalam Era Digital

Di era modern seperti sekarang, *Word of Mouth* (WOM) menjadi salah satu strategi komunikasi yang paling ampuh untuk memengaruhi keputusan konsumen. Sebagai bentuk komunikasi antar individu, WOM melibatkan pembagian pengalaman pribadi yang bersifat spontan dan tidak terencana. Baik itu tentang produk, layanan, atau bahkan merek tertentu, pengalaman yang dibagikan sering kali lebih autentik dibandingkan informasi yang berasal dari promosi perusahaan (Riofita & Harsono, 2019). Sebagai contoh, ketika seorang teman bercerita tentang pengalaman makan di sebuah kafe dengan menu yang lezat dan pelayanan yang ramah, informasi tersebut lebih mudah diterima dibandingkan sekadar melihat iklan di media sosial. Hal ini terjadi karena WOM memberikan sentuhan emosional yang sulit ditiru oleh pemasaran tradisional.

Kepercayaan yang terbangun melalui WOM membuatnya menjadi aset penting bagi UMKM. Pelanggan yang puas cenderung menjadi “duta” alami yang secara sukarela merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Bagi UMKM yang sering kali memiliki keterbatasan dalam anggaran pemasaran, WOM adalah alat yang hemat biaya sekaligus efektif. Namun, untuk memicu WOM yang positif, UMKM perlu memastikan bahwa produk atau layanan mereka benar-benar mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tanpa kualitas yang baik, WOM bisa berubah menjadi senjata yang merugikan karena pengalaman negatif juga dapat menyebar dengan cepat.

Era digital semakin memperluas jangkauan dan kecepatan penyebaran WOM. Jika sebelumnya WOM hanya terjadi melalui percakapan tatap muka, kini media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi medium utama untuk berbagi pengalaman. Satu ulasan positif dari pelanggan di platform ini bisa menjangkau ribuan orang dalam hitungan menit, apalagi jika ulasan tersebut disertai dengan foto atau video yang menarik. Selain itu, platform ulasan seperti Google Reviews, Shopee, atau Tokopedia juga memperkuat dampak WOM. Konsumen kini cenderung membaca ulasan sebelum melakukan pembelian, menjadikan setiap ulasan sebagai faktor penting dalam membentuk keputusan konsumen.

Bagi UMKM, ini adalah peluang besar sekaligus tantangan. Untuk memanfaatkan WOM secara optimal, mereka harus aktif membangun kehadiran digital yang kuat. Interaksi dengan konsumen melalui balasan komentar, apresiasi terhadap ulasan positif, dan solusi cepat untuk keluhan menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, UMKM juga dapat mendorong WOM melalui strategi kreatif, seperti memberikan insentif kepada pelanggan yang berbagi pengalaman mereka di media sosial. Dengan memadukan kualitas layanan, inovasi digital, dan strategi komunikasi yang baik, WOM dapat menjadi kekuatan yang membawa UMKM ke tingkat yang lebih tinggi.

Transformasi Pemasaran UMKM melalui Digital Marketing

Dengan berkembangnya teknologi, digital marketing menjadi solusi yang efisien bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui digital marketing, UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Mulai dari media sosial seperti Instagram dan TikTok hingga platform seperti Google Ads, setiap kanal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran merek sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen.

Salah satu elemen penting dalam digital marketing adalah kemampuan untuk memanfaatkan data. UMKM dapat mempelajari pola perilaku konsumen melalui analitik yang tersedia, seperti berapa banyak orang yang melihat iklan mereka, siapa saja yang tertarik, hingga area geografis mana yang paling banyak menghasilkan penjualan. Data ini menjadi aset berharga yang dapat membantu UMKM membuat keputusan pemasaran yang lebih cerdas (Putri & Riofita, 2024).

Lebih lanjut, strategi konten yang kreatif juga memainkan peran penting. UMKM yang mampu menghadirkan konten menarik dan autentik cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian. Sebagai contoh, sebuah usaha makanan kecil yang sering membagikan resep sederhana menggunakan produk mereka di media sosial akan lebih mudah menarik perhatian dibandingkan sekadar memposting foto produk. Kunci dari strategi ini adalah membangun hubungan emosional dengan audiens, sehingga mereka merasa terhubung dengan merek..

***E-commerce* sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Profitabilitas UMKM**

E-commerce telah menjadi tulang punggung ekonomi digital modern, terutama bagi UMKM yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka tanpa batasan geografis. Dengan bergabung ke platform seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia, UMKM kini dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok yang sebelumnya sulit dijangkau melalui toko fisik. Hal ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan penjualan, terutama di era ketika perilaku konsumen telah bergeser ke arah preferensi belanja online. Banyak konsumen lebih memilih kenyamanan membeli produk dari rumah, terutama dengan dukungan pengiriman cepat dan fleksibilitas metode pembayaran yang ditawarkan oleh platform-platform ini. Transformasi digital ini membuka pintu bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang tinggi seperti menyewa ruang usaha fisik (Oktaviani et al., 2023).

Selain memperluas akses pasar, *e-commerce* menyediakan berbagai alat pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas produk dan menarik perhatian konsumen. Fitur seperti *flash sale*, promo gratis ongkir, hingga iklan berbayar (*paid ads*) menjadi strategi andalan bagi UMKM untuk memenangkan perhatian konsumen di tengah persaingan yang ketat. Misalnya, program diskon besar yang ditawarkan oleh platform pada momen tertentu, seperti Harbolnas atau 11.11, dapat menjadi cara efektif bagi UMKM untuk meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Tidak hanya itu, platform *e-commerce* juga mempermudah transaksi dengan menawarkan berbagai metode pembayaran, mulai dari transfer bank hingga layanan dompet digital seperti OVO dan GoPay. Fitur ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan kepada konsumen, yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap merek atau produk yang dijual.

Namun, meskipun menawarkan banyak peluang, kehadiran *e-commerce* juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku UMKM. Persaingan di platform online sangat ketat, terutama dengan banyaknya penjual lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang mungkin lebih kompetitif. Tantangan ini menuntut UMKM untuk memiliki strategi pemasaran yang lebih matang dan kreatif. Selain menjaga kualitas produk, UMKM juga perlu fokus pada pelayanan pelanggan yang cepat dan responsif. Memberikan respons yang baik terhadap ulasan konsumen, baik yang positif maupun negatif, dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Selain itu, visualisasi produk seperti foto berkualitas tinggi dan deskripsi yang informatif juga menjadi kunci agar produk UMKM dapat menonjol di antara ribuan produk lain yang bersaing di platform yang sama.

Di tengah peluang dan tantangan tersebut, keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan *e-commerce* sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Memahami tren pasar, menggunakan data yang tersedia di platform *e-commerce*, serta membangun strategi pemasaran digital yang sesuai dengan karakteristik produk adalah langkah penting untuk tetap relevan di pasar yang dinamis ini. Dengan kombinasi upaya menjaga kualitas, membangun relasi pelanggan yang baik, dan memanfaatkan fitur-fitur canggih yang ditawarkan platform *e-commerce*, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif. *E-commerce* tidak lagi hanya menjadi alat pemasaran, tetapi telah menjadi ekosistem yang memungkinkan UMKM tumbuh secara berkelanjutan dan mencapai potensi maksimal mereka dalam ekonomi digital.

Pengoptimalan Profitabilitas

Ketika WOM, digital marketing, dan *e-commerce* digabungkan dengan strategi yang tepat, hasilnya bisa sangat signifikan dalam meningkatkan profitabilitas UMKM. WOM yang dulunya hanya mengandalkan interaksi langsung kini bisa diperluas melalui media sosial, di mana pelanggan dapat dengan mudah membagikan pengalaman mereka kepada ribuan orang sekaligus. Contohnya, ketika seorang pelanggan memposting ulasan positif tentang produk UMKM di Instagram Story, informasi ini bisa langsung dilihat oleh pengikutnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana WOM dan digital marketing bisa berjalan beriringan.

Sementara itu, *e-commerce* berfungsi sebagai jembatan untuk mengubah perhatian konsumen menjadi transaksi nyata. UMKM yang memanfaatkan *e-commerce* dengan baik bisa meningkatkan konversi penjualan sekaligus memperluas pasar mereka. Ditambah lagi, fitur seperti rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan membuat pengalaman belanja semakin personal dan meningkatkan peluang terjadinya pembelian berulang.

Untuk mencapai hasil optimal, UMKM juga perlu terus berinovasi. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan program loyalitas di *e-commerce* atau memberikan insentif kepada pelanggan yang memberikan ulasan positif. Selain itu, memperhatikan tren terbaru dalam pemasaran digital, seperti penggunaan influencer lokal atau strategi user-generated content, dapat membantu UMKM tetap relevan dan menarik perhatian konsumen baru.

SIMPULAN

Dalam menghadapi era digital yang dinamis, UMKM memiliki peluang besar untuk tumbuh dan bersaing melalui strategi yang tepat. Penggunaan *Word of Mouth* (WOM), pemasaran digital, dan *e-commerce* terbukti menjadi kombinasi yang sangat efektif untuk meningkatkan visibilitas, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. WOM, yang mengandalkan kepercayaan konsumen, kini dapat diperluas melalui media sosial, menjadikannya lebih cepat menyebar dan berdampak luas. Dengan kualitas produk dan layanan yang unggul, WOM dapat menjadi aset strategis untuk membangun reputasi positif bagi UMKM.

Sementara itu, digital marketing menyediakan alat-alat yang memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan data, menciptakan konten kreatif, dan membangun hubungan emosional dengan audiens. Pemasaran berbasis data memungkinkan UMKM untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, sementara strategi konten yang menarik membantu menciptakan identitas merek yang kuat. Media sosial dan platform iklan digital menjadi saluran yang terjangkau namun berdampak besar dalam menarik perhatian konsumen baru dan menjaga loyalitas pelanggan.

E-commerce, di sisi lain, telah merevolusi cara UMKM menjual produk mereka. Melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, UMKM dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri, tanpa biaya tinggi yang biasanya diperlukan untuk membuka cabang fisik. Fitur seperti promo gratis ongkir, flash sale, dan rekomendasi produk memberikan peluang tambahan untuk meningkatkan konversi penjualan. Namun, persaingan yang ketat di *e-commerce* juga mengharuskan UMKM untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan pelanggan yang unggul agar dapat bertahan dan berkembang.

Dengan mengintegrasikan kekuatan WOM, digital marketing, dan *e-commerce*, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan profitabilitas tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adaptasi terhadap teknologi, pemanfaatan tren pasar, dan fokus pada kualitas serta hubungan dengan konsumen menjadi kunci sukses dalam ekosistem ekonomi digital saat ini. Dengan strategi yang terarah, UMKM dapat mengoptimalkan potensi mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

REFERENSI

- Grewal, D., Ailawadi, K. L., Gauri, D., Hall, K., Kopalle, P., & Robertson, J. R. (2011). Innovations in retail pricing and promotions. *Journal of Retailing*, 87, S43-S52.
- Hinterhuber, A. (2008). Customer value-based pricing strategies: why companies resist. *Journal of business strategy*, 29(4), 41-50.
- Hinterhuber, A., & Liozu, S. (2012). Is it time to rethink your pricing strategy?. *MIT Sloan management review*.

- Indounas, K. (2014). The antecedents of strategic pricing and its effect on company performance in the case of industrial service firms. *Journal of Services Marketing*, 28(5), 402-413.
- Ingenbleek, P. T., Frambach, R. T., & Verhallen, T. M. (2013). Best practices for new product pricing: Impact on market performance and price level under different conditions. *Journal of Product Innovation Management*, 30(3), 560-573.
- Kohli, C., & Suri, R. (2011). The price is right? Guidelines for pricing to enhance profitability. *Business Horizons*, 54(6), 563-573.
- Liozu, S. M., & Hinterhuber, A. (2013). Pricing orientation, pricing capabilities, and firm performance. *Management Decision*, 51(3), 594-614.
- Nagle, T. T., & Müller, G. (2017). *The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably*. Routledge.
- Oktaviani, Qorry, Diana, Fitri, Tiara, Elsa, Setyadi, Halim, Roziq, M. Wildan Ainur, & Riofita, Hendra. (2023). Peran E-Commerce Dalam Pemasaran Produk UMKM. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 16-21. Retrieved from <http://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/view/655%0Ahttp://jurnalisticomah.org/index.php/wanargi/article/download/655/579>
- Putri, Ria Afriana, & Riofita, Hendra. (2024). *PENERAPAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN UMKM*. 5(4), 195-204.
- Riofita, Hendra, & Harsono, Mugi. (2019). KOMUNIKASI WORDS OF MOUTH DALAM BIDANG PEMASARAN : Sebuah Kilas Balik Teori. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 273. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i2.8451>